

PROJECT TECHNOLOGIES IN SCHOOLS OF RUSSIA AND THE USA

Voskresenskaia L.F.,*candidat of science, associated professor,
teacher in Slipchenko Volgograd Cadet School.***Muldagaliev K.***student in Slipchenko Volgograd Cadet School*

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛАХ РОССИИ И США

Воскресенская Л.Ф.*кандидат педагогических наук, доцент,
учитель Волгоградского кадетского корпуса имени Ф.Ф. Слипченко***Мулдагалиев К.***кадет Волгоградского кадетского корпуса имени Ф.Ф. Слипченко*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878406>**Abstract**

The article considers specific features of students' projects in schools of Russia and the USA. Project technologies are analyzed and compared.

Аннотация

В статье рассмотрены особенности организации учебных проектов в школах России и США. Проведен сравнительный анализ применяемых проектных технологий в этих странах.

Keywords: project technologies, project based learning.**Ключевые слова:** проектные технологии, проектно-ориентированное обучение.

В настоящее время проектные технологии являются наиболее востребованными образовательными технологиями во всем мире. Их широкое применение обусловлено тем, что они наиболее эффективно развивают умения самостоятельной познавательной деятельности ученика. Выполнение проекта мотивирует к поиску оптимального способа решения проблемы, формирует как навыки критического мышления, так и творческий потенциал подростка.

Что является проектом? На этот простой вопрос оказывается довольно сложно ответить, поскольку в школьной образовательной практике проектом называют и поделку на уроке технологии, и обобщающее задание по изученной теме, и учебное исследование по определенной проблеме. Это неслучайно, поскольку само понимание проектного обучения крайне расплывчато. Так, в справочнике Автор24 дается следующее определение: «Технология проектного обучения – один из способов организации эффективного образовательного процесса, основанного на личностной ориентации и направленного на формирование у учащихся таких качеств как самостоятельность, инициативность и способности к творчеству. Основной целью технологии проектного обучения является создание эффективных условий обучения» [4]. Таким образом, любое учебное задание, которое развивает самостоятельность, инициативу и творческий потенциал ребенка можно назвать проектом.

Известно, что возникновение проектной технологии как метода обучения связано с именами американских ученых Дж. Дьюи, У. Килпатрика, Д.

Снедзена. Зародившись в начале XX столетия, проектная парадигма в образовании триумфально проществовала в педагогические системы разных стран. Проектное обучение в России связано с именами: П.П. Блонского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого. В каждой стране проектные технологии развивались своим путем. Так, в 1931 г. Постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден в нашей стране как чуждый советской школе и официально не признавался вплоть до конца 80-х годов. Однако, следует подчеркнуть, что проектные формы работы присутствовали в работе с детьми. В основном их широко применяли в деятельности массовых молодежных организаций пионеров и комсомольцев, не употребляя термин проектная технология. Не случайно проектные формы работы через 100 лет после их зарождения имеют свои национальные отличия. Изучение особенностей организации проектной деятельности учащихся позволило провести сравнительный анализ применения проектных технологий в школьной образовательной системе США и России.

В качестве материала для анализа проектной деятельности использовался опыт работы Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко, который является местом работы и учебы авторов данной статьи.

В качестве примеров разнообразных проектов, проводимых в нашем кадетском корпусе можно привести проекты, выполненные в рамках учебного предмета индивидуальный проект. Так, в 11 классе Данила М. выполнил исследовательский проект на

тему «Экологическая логистика. Перспектива развития электромобиля в России на примере Волгограда». Его работу можно классифицировать как

- 1) по содержанию – межпредметный,
- 2) по основному методу – исследовательский,
- 3) по характеру координирования со стороны педагога – со скрытой координацией,
- 4) по продолжительности – долгосрочный,
- 5) по количеству участников – индивидуальный.

В проекте автор определил преимущества и перспективу развития электромобилей, предположил их будущее развитие в нашем городе.

В этом же классе Егор К. и Павел Л. выполнили исследовательский проект на тему «Буллинг в общеобразовательных организациях, как социально-психологическое явление». Их проект можно определить как

- 1) по содержанию – надпредметный,
- 2) по основному методу – исследовательский,
- 3) по характеру координирования – с явной координацией,
- 4) по продолжительности – долгосрочный,
- 5) по количеству участников – групповой.

В своей работе кадеты изучили буллинг, провели анкетирование и выявили возможные сферы проявления буллинга в школе.

В кадетском корпусе осуществляются различные проекты. Так, в текущем учебном году методическое объединение учителей английского языка организовали проект, посвященный знаменитому английскому писателю Дж. Свифту. В ходе подготовки проекта, в котором приняли участие кадеты 8 и 10 классов, ребята изучили биографию писателя, особенности языка его произведений, а также содержание полной версии «Путешествий Гулливера». Вся собранная информация была представлена в ходе заключительного мероприятия, которое носило характер творческой презентации, викторины и драматизации. Таким образом, данный проект можно рассматривать как

- 1) надпредметный,
- 2) игровой,
- 3) с явной координацией,
- 4) долгосрочный,
- 5) коллективный.

Знакомство с опытом применения проектных технологий в американских школах проходило на основе участия автора статьи в совместном проекте «Партнерство в образовании», спонсированном правительством США в 1999 году и изучения материалов сайта института образования Бак (Buck Institute for Education) под названием PBL Works (Мастерская проектно-ориентированного образования) [3].

В современной американской школе также широко используются проекты в качестве образовательной технологии. Однако, школьные педагоги разграничивают так называемые «проекты на десерт» («dessert project») и проектное обучение (Project Based Learning). [3] Если первые являются способом обобщения изученной темы или учебного модуля, то проектное обучение представляет собой

способ овладения учебной программой. Таким образом, проект в системе проектного обучения (ПБЛ) представляет собой полноценный модуль учебного плана от начала до итогового представления проекта.

В противоположность проектам, выполняемым как часть учебного модуля, проект в системе проектного обучения занимает по времени весь период, отведенный для прохождения данной учебной темы (модуля, раздела). ПБЛ развивает критическое мышление, умение разрешать проблемные ситуации, а также умение общаться и сотрудничать в процессе выполнения работы. Для того, чтобы отвечать на навоящие вопросы и создавать продукт высокого качества, учащиеся должны делать гораздо больше, чем запоминать информацию: они должны использовать навыки мышления более высокого порядка и научиться работать в команде. Подобный подход в образовании современные американские педагоги рассматривают не только как педагогический прием, но и как основу для приобретения навыков непрерывного обучения или обучения в течение всей жизни (life-long learning), которые позволяют молодому человеку адаптироваться к постоянным изменениям на глобальном рынке труда, в технологиях, требованиях к учебе и работе.

Ещё одной важной характеристикой проектного обучения является направленность проектной деятельности на решение реальной проблемы того, социума, в котором живут ученики и находится их школа. Результаты проекта выносятся на обсуждение за пределами школы и не ограничивается информацией в учебном кабинете. Таким образом, по мнению разработчиков данной парадигмы обучения, ученики становятся более вовлеченными в свою работу. Они понимают, как материал, который они изучают в школе, применим к реальному миру. Они развивают навыки, помогающие им добиться успеха на этапе дальнейшего образования, в своей карьере и в жизни.

Группа педагогов, именуемая Институт образования Бак (Buck Institute for Education), специализирующийся на проектном подходе в образовании, разработала ряд стандартов для осуществления высококачественного проектного обучения (The gold standard for high-quality PBL)[3], которое гарантирует учащимся овладение основным содержанием определенной темы/модуля образовательной программы в процессе коллективной исследовательской работы. Таким образом, проекты направлены на приобретение учащимися основных знаний, понятий и умений.

Разработанный Золотой стандарт проектного обучения включает в себе две основные линии, которым необходимо следовать педагогам, работающим в данном формате.

1. Структурные элементы, обеспечивающие создание основной схемы планируемого проекта.

2. Образовательные технологии, помогающие педагогам сверять, улучшать и оценивать свою работу.

Основными структурными элементами проектного обучения в проекте, организованном в формате ПБЛ являются:

- Реальная актуальная проблема
- Постоянная исследовательская деятельность
- Заинтересованность учащихся в решении проблемы
 - Постоянное обсуждение хода работы и своих достижений
 - Рефлексия
 - Критика со стороны (обмен информацией о ходе работы с другими группами)
 - Публичное представление результатов работы за пределами школы

Образовательные технологии включают в себя:

- Разработка проекта в соответствии с темой учебного раздела/модуля

- Адаптация проекта к образовательным стандартам
- Поощрение учащихся за стремление к собственному независимому исследованию, поддержанию командного духа и вниманию к качеству выполняемой работы
- Структурирование всей деятельности от начала проекта до презентации полученного продукта
 - Обучение учащихся приемам деятельности
 - Использование промежуточного и итогового оценивания достижений учащихся
 - Саморазвитие педагога, включая его повышение квалификации

Таким образом, проектно-ориентированное обучение отличается от проектных технологий в следующих принципиальных аспектах:

Проектная технология	Проектно-ориентированное обучение
Задания направлены на освоение дополнительного материала	Задания направлены на освоение основного учебного материала
Осуществляется в качестве обобщения изученного материала	Осуществляется в процессе изучения основного учебного материала
Целью является выполнение специфического задания	Целью является разрешение комплексной реально существующей проблемы
Работа выполняется индивидуально	Работа выполняется в группе
Презентация результата происходит в классе (в школе)	Презентация результата происходит вне школы в присутствии заинтересованных лиц

В качестве примера проектной технологии можно привести День первых поселенцев, который организуется в 11-х классах одной из старших школ города Альбукерки, штат Нью-Мексико, США. После изучения темы образования первых поселенцев выходцев из Европы на территории северной Америки в школе проводится праздник, в котором принимают участие ученики, учителя и родители. Совместно они показывают и представляют различные ремесла, характерные для того времени, показывают инсценировку общественных собраний. Девушки демонстрируют умение в коллективной забаве – оплетение майского шеста, а родители помогают приготовить еду, которая была распространена в то время. Все участники праздника приходят в школу в платьях образца 17-18 века. Проведение подобного праздника занимает весь учебный день. В ходе его подготовки и проведения учащиеся не только приобретают знания, но также получают практические навыки и богатый эмоциональный опыт переживания того, что они изучали на уроках истории.

В парадигме проектно-ориентированного обучения целью является не получение знаний по определенной теме, а создание социально значимого продукта. Так, в 6 классе одной из средних школ го-

рода Нэшвилл, штат Теннесси, США, учитель организовал изучение темы «Движение за гражданские права в Нэшвилле» через создание виртуального музея «Марш через Нэшвилл». Группы учеников выполняли различные задания, посещали музей города, знакомились с литературой, оценивали собранный материал с точки зрения его необходимости в содержании виртуального музея. Изучение темы завершилось представлением готовых презентаций, которые оценивали приглашенные сотрудники городского музея и городской мэрии. Таким образом, всё изучение темы было организовано как работа по выполнению проекта. Ученики приобрели не только знания фактического исторического материала, но и опыт коллективной работы по созданию необходимого социального продукта.

Сравнение парадигм организации проектной деятельности учащихся общеобразовательных школ нами проведено по следующим критериям:

1. включенность проектной деятельности в освоение учебной программы по определенному предмету;
2. определение цели проекта;
3. степень сотрудничества учащихся в ходе выполнения проекта;
4. вовлеченность в выполнение проекта сторонних лиц.

Таблица 1

Сравнение парадигм организации проектной деятельности учащихся		
Критерий	Школы России	Школы США
Цель проекта	Приобретение навыков исследовательской работы	Создание продукта. Приобретение опыта командной работы
Включенность проектной деятельности в освоение учебной программы по предмету	Приобретение дополнительных знаний	Приобретение дополнительных знаний. В парадигме ПБЛ – способ овладения учебной программой
Степень сотрудничества учащихся в ходе выполнения проекта	Преимущественно индивидуальная работа	Преимущественно командная работа
Вовлеченность в выполнение проекта сторонних лиц	Не предполагается	Предполагает вовлечение родителей, представителей научных, общественных и административных кругов

Данные таблицы 1 отражают массовую практику, наиболее характерную для повседневной работы общеобразовательных учреждений. Несомненно, возможны отдельные примеры, не соответствующие приведенным характеристикам.

Таким образом, в качестве положительной характеристики проектной деятельности в российских школах можно отметить их ориентированность на развитие самостоятельных исследовательских качеств подростка, развитие его критического мышления. Проектная деятельность способствует его самоопределению в сфере выбора будущей профессиональной области и развитие профессиональных интересов.

Проектная деятельность американских школьников способствует формированию навыков командной работы, формирует эмоциональный опыт в ходе выполнения учебных задач. Социальная открытость и актуальность школьных проектов способствует развитию общественных качеств личности. Эту особенность можно отметить как положительную характеристику, которую следует учитывать и при организации проектной деятельности в российских школах.

Отдельные примеры общественной ориентированности проектной деятельности присутствуют и в нашем кадетском корпусе. Так, например, учитель истории А.С. К. в 2017 - 2018 годах организовал и проводил долгосрочный социально-исторический проект «Сталинград в моем сердце», посвященный 75-летию Сталинградской битвы. А под руководством учителя истории Е.И.Ф. кадеты осуществляют проект по восстановлению исторической справедливости в отношении участника Сталинградской битвы снайпера А.И. Фролова. Участники этих проектов смогли вовлечь в их реализацию своих родителей, а также общественные и административные органы нашего региона. Результаты проектов получили широкую общественную огласку и одобрение, а участники проектов приобрели богатый опыт социально-исторической деятельности. Эти примеры могут быть изучены и применены в организации проектов в других предметных областях.

Таким образом, проведенное исследование позволило нам сравнить формы организации проектной деятельности школьников США и России и выявить наиболее выраженную общественную направленность и открытость социальной проблематике проектов в американской школе. Данный вывод может служить ориентиром в разработке подходов планирования проектной деятельности в российских школах с учетом предстоящих изменений в программе учебного предмета индивидуальный проект в соответствии с обновленными ФГОС среднего общего образования [1].

Список литературы:

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405172211/>
2. Лошакова, Ю. Ю. Проектные технологии в образовании / Ю. Ю. Лошакова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 4 (399). — С. 349-352. — URL: <https://moluch.ru/archive/399/88319/> (дата обращения: 23.04.2023).
3. Материалы сайта <https://www.pblworks.org/what-is-pbl>
4. Сорова, Т. Технология проектного обучения // Образовательный портал «Справочник». — Дата последнего обновления статьи: 25.04.2022. — URL: https://spravochnick.ru/pedagogika/tehnologiya_proektnogo_obucheniya/ (дата обращения: 23.04.2023).
5. Nurullina, G. M., & Ramazanov, R. K. (2020). Project Technology in the System of Modern Professional Education. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(7), 409-416. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4009771>